

Música oral del Sur

+ ***PAPELES DEL FESTIVAL***
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional
Nº 9 Año 2012

Música hispana y ritual

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Centro de Documentación Musical de
Andalucía

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18002 Granada

informacion.cdma.ccul@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
FRANCISCO CANOVAS (Auditorio Nacional de España)
EMILIO CASARES RODICIO (Dir. del Instituto Complutense de Ciencias Musicales)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN (Rector de la Universidad Internacional de Andalucía)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical/opencms/publicacion/es/musica-oral-sur/index.html>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

LOS CORRIDOS PESADOS; MÚSICA Y VIOLENCIA UNA FORMA ALTERNA DE CONTAR LA HISTORIA EN MÉXICO.

Reyes Luciano Álvarez Fabela

Antropólogo social, Maestro en Estudios Latinoamericanos. Investigador de Proyecto Etnografía de las regiones indígenas de México en el Nuevo Milenio (CNAN-INAH). Ha realizado investigaciones etnográficas entre los grupos nahua, otomí y mazahua de México.

Resumen:

El corrido es un género musical que describe historias de corte épico y se consolida a partir de la Revolución Mexicana iniciada en 1910. En estos predominaron los relatos de acontecimientos y personajes idealizados y se presentaba al mexicano como valiente y parrandero. En los últimos treinta años, en México se intensifican crisis económicas que afectan a amplios grupos sociales, quienes se expresan a través de la creación de nuevas composiciones que aluden a luchas populares, a movimientos de la izquierda y se fortalecen los corridos que narran la práctica de actividades ilícitas como el tráfico y producción de estupefacientes. A esta última variante del corrido, el Estado y los medios masivos de comunicación han denominado Narcocorrido. Sus creadores, intérpretes y consumidores, los denominan Corridos Pesados. Desde una perspectiva antropológica, los “Corridos Pesados” constituyen un medio de expresión de diversos grupos sociales vinculados por compartir concepciones culturales basadas en la producción, distribución y consumo de estupefacientes. Este artículo presenta el proceso de consolidación de los Corridos Pesados, sus variantes regionales y el papel que desempeñan en el enfrentamiento entre grupos de poder y el Estado.

Palabras clave: Narcocorrido, música, violencia, compositores, corridos pesados, narrativa popular, historia, México y política.

Los Corridos Pesados (“Heavy Ballads”): Music and Violence. An Alternative Form of Narrating History in Mexico

Abstract:

The *corrido*, a musical genre that developed during the Mexican Revolution of 1910, initially recounted courtly epics featuring idealized events and characters and depicted everyday Mexicans as brave and men about town. In the last thirty years, successive economic crises have afflicted diverse Mexican social groups which find solace in the creation of new *corridos* that allude to popular struggles and leftist movements. An increasing number of ballads narrate illicit activities such as the production and distribution of drugs. This type of *corrido* is called *Narcocorrido* (Narcoballad) by the mass media and the Mexican government. Those who write, perform and enjoy them call them *Corridos Pesados* (Heavy Ballads). From an anthropological standpoint, *Corridos Pesados* are a means of expression for diverse social groups which share common cultural conceptions

linked to the production, distribution and consumption of drugs. This article describes the process of consolidation of *Corridos Pesados*, their regional variants, and the role they play in the confrontation between power groups and the government.

Keywords: *corrido pesado*, *narcocorrido*, music, violence, composers, popular narratives, history, Mexico, politics.

Álvarez Fabela, Reyes Luciano. “Los corridos pesados; música y violencia una forma alterna de contar la historia en México”. *Música oral del Sur: Música hispana y ritual*, n. 9, pp. 194-219, 2011, ISSN 1138-8579.

Sobre el Corrido

Según los eruditos en cuestiones de música popular tradicional, el corrido mexicano es un descendiente directo del romance español (¡otra vez la patria potestad!). Pero para mí tengo que, dado el carácter comunicativo de nosotros los mexicanos, aunado a nuestra capacidad narrativa, nuestra inagotable inventiva, nuestra gran disposición a venerar a nuestros héroes populares y a divulgar a voz en cuello lo que se debe y lo que no... Con o sin romance español, lo más seguro es que el corrido tarde o temprano hubiese surgido en nuestro país por generación espontánea. La más confiable forma de historiar en México hasta la fecha, ha sido el corrido.

Pancho Madrigal. *Corridos Pendencieros 2*.

Las formas de conservar la memoria colectiva, o de reinventarla, se construyen a partir de los procesos económicos y políticos que conforman las expresiones culturales, así es posible plantear procesos de larga duración, que inciden desde las diversas localidades y se expanden en relaciones que conectan las redes regionales con sistemas mayores, partiendo también a la inversa. A partir de cambios estructurales en especial económicos y los momentos de crisis de los sistemas, se realizan readecuaciones de las expresiones culturales, en colectividades particulares y que se expanden a regiones o incluso países, creando modelos de expresión, con variantes locales que permiten aceptar la existencia de expresiones artísticas con una matriz común, pero que expresan las particularidades de cada zona de creación o retransmisión.

Los “Corridos Pesados” se configuran como un género musical que es medio de expresión de diversos grupos sociales vinculados a partir de compartir concepciones culturales basadas en la producción, distribución y consumo de estupefacientes, implicando en este complejo cultural, no sólo a los actores directos. El uso, creación y difusión de este género trasciende las zonas de cultivo, y consumo. Así es común escucharlo en zonas campesinas y mestizas del centro, norte y parte del sur del país. No solo se escuchan en cantinas o centros de diversión, está presente en celebraciones familiares, en festividades religiosas como parte de la música de ambientación, se escucha a través de grabaciones en disco compacto

en los automóviles o en equipos reproductores en las viviendas, en los teléfonos celulares o en los bailes públicos a donde asisten los principales intérpretes en las zonas rurales y en las colonias de migrantes en las principales ciudades del país.

A partir de la revisión de aproximadamente cuatrocientas de estas composiciones, se plantea que este género refleja la construcción de una identidad social en donde la oposición al Estado (a través del complejo de producción y consumo de drogas y el entorno cultural que produce) es vista como una forma de rebeldía a un proyecto capitalista dominante, es un desafío al Estado- Nación en el plano musical. Los Corridos Pesados son descripciones detalladas de un modo de vida en donde las actividades “alternas” a las legales son una forma de sobrevivir en un país cuya economía cae en picado, donde el campesinado indio o mestizo no obtiene los ingresos necesarios para sobrevivir con trabajos legales.

A través de la exploración de diversos Corridos Pesados y su temática se bosqueja la existencia de un género que más allá de formas musicales, implica la conformación de una macroidentidad como una vía alterna de expresión cultural ante la presencia de un Estado Nación en crisis estructural en lo político y económico, que se refleja en el auge y fortalecimiento de los Corridos Pesados en las últimas décadas, de los ochenta del siglo pasado hasta el momento actual. Este género musical es una forma especial de observar o participar en una actividad que es considerada por el Estado como ilegal, no obstante estos corridos proponen también que el narcotráfico y el Estado mexicano mantiene una relación simbiótica, que parece ser, amenaza con romperse y generar un crisis aún mayor, esta relación expone la doble cara del Estado, que presume de combatir militarmente una actividad que apoya a través de la corrupción. Los corridos mantienen que por medio de la “guerra contra el narcotráfico” el Estado justifican actos de represión en las zonas rurales como se expresa en diversas composiciones.

¿NARCOCORRIDOS O CORRIDOS PESADOS?

Astorga (2005) menciona que el término “narcotraficante”, designa a lo asociado con el tráfico de drogas narcóticas, surge a mediados de los cincuentas, es usado de manera generalizada en los setenta del siglo pasado en el lenguaje oficial (Estado y medios como los periódicos o la televisión) afectando las percepciones en la población y asociando el término a todo el complejo cultural de producción, transporte y consumo de estupefacientes, con el tiempo se reformula, quedando este conjunto de percepciones contenidas en el concepto “narco”. Así se habla de narcoaviones, narcoviviendas, y de narcocorridos. El Estado busca desplazar en la memoria colectiva a los corridos debido a la forma que emplean de hacer música y narrar acciones de una realidad vigente, así se propone la prohibición de este género (Astorga, 2005: 155-161). Se plantea que los corridos no deberían de competir con la música políticamente correcta como la música norteña o la cumbia grupera, actualmente se busca implantar por parte de los medios de entretenimiento comercial (radio y televisión)¹⁰⁷, la música denominada “Pasito Duranguense”, que es

¹⁰⁷ En otro trabajo Astorga plantea que “los compositores de corridos pusieron en palabras el universo simbólico de los traficantes... en la red del mercado de masas, el éxito comercial de esos corridos iba

impulsada en las estaciones de radio y las televisoras como opción a los que escuchan corridos. Para Lara (s/f), *“se han integrado dos elementos a la cosmovisión de la tradición corridística de nuestro país... la inclusión del tema de la ilegalidad, así como el trastocar las formas tradicionales de composición y difusión de los mismos”*.

Las composiciones que se han etiquetado como narcocorrido, son llamadas por los que las componen e interpretan como “Corridos Pesados” o “Corridos Perrones”, también el público que los escucha, los ubica como “pesados”, esta última categoría plantea la existencia de una dualidad contenida; si existe el elemento “pesado”. Por necesidad deben existir “ligeros”, así los corridos del periodo anterior, como los de la revolución mexicana, de caballos, de tragedias de honor, formarían parte de ellos.

Desde el siglo XVII existían piezas utilizadas como crónicas de sucesos sobresalientes. Según Mendoza se trata de un género épico-lírico-narrativo, que heredo de la jácara española el énfasis en el machismo y de la jactancia... El esplendor del género se presenta en el periodo de la Revolución... Al igual que otros géneros... el corrido cambia paulatinamente. Con la influencia del nacionalismo mexicano en la década de los treinta y cuarenta, el corrido crea la imagen estereotipada del mexicano macho, desafiante, enamorado, parrandero y jugador, tan difundida en el cine nacional, reflejada en piezas como el muchacho alegre o el corrido de Juan Charrasqueado. Así, faltaba solo un paso para transitar de la figura altanera y benévola de los antiguos personajes, a los personajes modernos que se debaten entre la ilegalidad y la valentía (Olmos, 2002:3).

Los Corridos Pesados se plantean como parte de un género mayor integrado por piezas donde lo narrativo y lo lírico parecen ser las características que definen al corrido tradicional. La delimitación del “género no es una propiedad intrínseca del objeto musical, sino una cualidad multifactorial que trasciende los límites de las estructuras sonoras” (Alegre, 2007:4), así la autora plantea para el caso del Minuete que “el acuerdo colectivo acerca de lo que es el minuete, en términos genéricos, está determinado por su cualidad emotiva, su sacralidad y su relación con la muerte. Los Corridos pesados son delimitados como aquellas piezas musicales que tiene como elemento central la referencia explícita o implícita a actividades consideradas ilegales por el Estado, resaltan un modo de vida y códigos conductuales, narran historias de vida o de grupos sociales vinculados por las actividades referidas, conforman una conciencia de sí al diferenciarse de otros géneros o formas musicales.

Se oye la música Perra/sabemos quién está tocando/es el grupo de los Razos/ que corridos se esta echando/ me están cayendo al madrazo/ por que ando bien enyerbado. Canten mis Razos cabrones como lo saben hacer/ canten sus pinches corridos/ que den ganas de beber/ porque tomando y loqueando/ hoy me voy a amanecer. (“El Enyerbado”. Los Razos. Disco compacto. 3 Compas bien Originales. 2007)¹⁰⁸.

más allá del valor económico; significaba, sin que así se lo hubieran propuesto conscientemente sus creadores, el principio del fin del monopolio estatal de la producción simbólica acerca de los traficantes”. (Astorga, 2007:4-5).

¹⁰⁸ La mayor parte de los Corridos que se revisan en este texto, provienen de Discos Compactos que no tiene información de Disquera o año, este material se recolecto en puestos del comercio informal

Sentado en una hielera/ y escuchando un corrido/ le jalo a un cuerno de chivo/ rodeado por mis amigos/ con los versos recordaba/ todo lo que en vida he sido. (“Vida Mafiosa”. Los Cuates. Disco compacto. Cabrones en... Clave. 2007)

Quiero ponerme bien pedo/ con música que me alegre/no quiero oír chingaderas/ ni pasitos que molesten/ quiero música norteña o una banda sinaloense. No quiero perder el tiempo/ oyendo esas chingaderas/ que a mí me toquen los Razos/ mis corridos de loquera/ o si no la del Recodo que esa es banda de a deveras. Saque la bolsa pariente/ sirve vino cantinero/ entre perico y perico/ la canción que yo más quiero/ “Mi gusto es” con el Recodo/ otra de las que prefiero. Un malandrín de a de veras/ sólo escucha sus corridos/ no anda con pasitos raros/ de algunos desconocidos/ que pueden dejar la huella/ a uno que otro confundido. Brínquele compa a la troca/ y súbale al puto estéreo/ que retumben los corridos/ porque la cosa va en serio/ con el mendigo pasito/ me siento en el cementerio. Ahora mis Tigres del Norte/ que se oiga rugir las fieras/ mi compa Ramón Ayala/ esa sí es música perra/ como les dije al principio/ no pisteo con chingaderas. (“Me voy a poner bien Pedo”. Los Razos. Disco compacto. 3 Compas bien Originales. 2007.).

Sobre el análisis de la estructura musical de los Corridos Pesados, el resumen que hace Miguel Olmos, se puede aplicar a la mayoría de ellos:

“La estructura musical es sencilla y constante, el ritmo puede ser binario o ternario. En la introducción se presentan elementos del tema secundario, similar a las canciones rancheras. Después el segundo tema asciende al cuarto grado, pero la segunda semi-frase del primer tema continúa igual. Este cambio se expresa en los corridos de la Camioneta Gris y de Lamberto Quintero y las Monjitas. El Movimiento al cuarto grado se realiza en algunos corridos en la segunda estrofa, mientras que en la siguiente guarda la misma estructura que la estrofa inicial, es decir, tónica y subdominante. Con algunas excepciones los corridos no poseen cambios armónicos radicales. En caso de ser interpretado por un conjunto norteño, es el acordeón el que presenta el tema introductorio, extraído del tema B. Los temas pueden ser interpretados por una o dos voces, en intervalos de tercera mayor o sexta invertida. Después aparece el segundo tema con previo anuncio del acordeón que bordea los finales de cada frase musical” (Olmos, 2002:8).

DE LAMBERTO QUINTERO AL PAPÁ DE LOS POLLITOS

Diversos autores coinciden en señalar que el corrido empieza a cambiar la tragedia por honor, de historias de conflictos personales a relatar las actitudes de las actividades del comercio y consumo de sustancias prohibidas. Para Olmos (2002), González (2004), Wellinga (s/f), Lara (s/f) y Valenzuela (2002¹⁰⁹), el grupo los Tigres del Norte son quien transforma el corrido, a inicios de la década de 1970, con la multicitada pieza “La Banda de Carro Rojo” y sus secuelas sobre Camelia “La Texana” y “La Venganza de Camelia”. En

en su mayoría, así se indica el nombre de la pieza y el grupo que la interpreta, el disco compacto y en caso de contar con la información la disquera y el año de producción.

¹⁰⁹ El texto de Valenzuela, “Jefe de Jefes” constituye un amplio acercamiento a la narcocultura, y es una referencia obligada en el tema hasta la fecha de publicación (2002), después se han presentado grupos musicales que han dado nuevas características al Corrido.

estas composiciones se empieza a perfilar el especial papel del bajo y los remates en el acordeón que determinaran el estilo de este grupo. En sus corridos se habla por primera vez y con un éxito masivo, de grupos organizados de manera jerárquica y del control de zonas y rutas de drogas como sucede con un corrido sobre Pablo Acosta, quién hace un coto de poder en Ojinaga, Chihuahua, donde tejió un cerco de protección regional e inicio estrategias de redes que permitían el flujo de marihuana, se une a Miguel Ángel Félix Gallardo y se vuelve una pieza más en un tejido que crecía, fue precursor del Cártel de Juárez (Ravelo; 2005: 81), ya que entre sus colaboradores tendría a Amado Carrillo, el futuro “Señor de los Cielos”. Se inician así corridos que describen a personajes que emplean la violencia regional como parte de un entramado mayor.

Él cuidaba la frontera por ordenes del Tío Sam/ él cazaba terroristas de esos que saben matar/ era el zorro de Ojinaga Pablo Acosta Villarreal/ pero viene otra consigna dijeron al publicar/ dicen que bajaba aviones con polvo para comerciar/ como el hombre ya está muerto, ya no lo desmentirán...a los zorros más astutos los atrapan con su gente/ en el cielo de Arizona lo quisieron derribar... (“El Zorro de Ojinaga”. Los Tigres del Norte. Disco compacto. Fonovisa. 2002)

Por las mismas fechas, un cantante enfocado a la canción ranchera y a los corridos “ligeros”, Antonio Aguilar, difunde uno de los pocos corridos pesados que grabó; “Lamberto Quintero”, pieza dedicada a uno de los primeros jefes de bandas organizadas de tráfico, en este corrido se plantean fechas, acciones y el mensaje implícito de los conflictos posteriores a la muerte de esta persona.

Un día 28 de enero como me hiere esta fecha/ a Don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta/ iban con rumbo al Salado nomás a dar una vuelta. Pasaron el Carrizal, iban tomando Cerveza/ su compañero le dijo nos sigue una camioneta/ Lamberto sonriendo dijo pa’ que son las metralletas/ ya cerquita del Salado rugieron dos R-15 / allí dejaron un muerto enemigo de Lamberto/ quisiera que fuera cuento/ pero señores es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado/platicando con su novia/ el estaba descuidado/ cuando una balas certeras/ la vida le arrebataron/ Clínica Santa María tu vas a ser mi testigo/ dos días después de su muerte/ vuelven a sonar los tiros/ allí quedaron diez hombres/ por esos mismos motivos/ Puente que va a Tierra Blanca/ tú que lo viste pasar/ recuérdales que a Lamberto no se le puede olvidar/ yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán. (“Lamberto Quintero”, Antonio Aguilar. Disco compacto en formato Mp3)

Otro de los precursores del los Corridos Pesados es Chalino Sánchez, cantante y compositor que empieza la producción de corridos dedicados a personajes que mueren en actos violentos, “casi todos sus personajes que en algún momento fueron personas han muerto. Curiosamente los corridos del sinaloense son festivos, exaltados incluso, pero tratan sobre seres que atraviesan el delicado umbral entre la existencia terrenal y la mitología en virtud de su deceso” (Gúemes, 2001:1). Él mismo forma parte de la mitificación, ya que es secuestrado y ejecutado, dando origen a su propio corrido.

Me recuerda aquel Chicago/ de aquellos años cuarenta/ que mataban ciudadanos/ con diversas metralletas/ ya en Culiacán, Sinaloa a nadie se le respeta. Antes fue Norma Corona/ después fueron otros más/ hoy mataron a Chalino/ ya no se le oirá cantar/ extrañaran sus corridos/ con la banda en Culiacán. La última vez que canto/ al salir lo secuestraron/ su familia se salvo/ porque era él a quien buscaban/ antes de salir el

Sol/ vilmente lo asesinaban. Su carrera comenzó/ en los Estados Unidos/ en los Ángeles grabó/ casi todos sus corridos/ hoy cantamos con tristeza/ porque Chalino se ha ido. La moneda está en el aire/ la raya estaba marcada/ y Chalino de la muerte/ esa vez no se escapaba/ aun anda suelta la gente/ que la vida le quitara. Quedo pendiente un contrato/ que ya no pudo cumplir/ tenía cita con la muerte/ le fue imposible seguir/ ha muerto Chalino Sánchez/ lo extrañamos mucho aquí. Fue un día quince de mayo/ del año noventa y dos/ lo tengo muy presente/ entrego el alma al creador/ sus corridos le cantaron/ para elevar su alma al creador. (“Ha muerto Chalino Sánchez”. El As de la Sierra. Disco compacto. Grandes Éxitos. Mp3.)

Chalino Sánchez afirma una tendencia de interpretación y composición, los “corridos por encargo”, en sus instrumentaciones emplea a la banda de viento sinaloense o conjuntos norteños, lo que fue seguido por varios cantantes que copian su estilo, generando desgaste en esta forma de componer y cantar, así su hijo, a su vez, clonando la forma de interpretar protesta por el exceso de herederos como el “Chalinillo”, o “El as de la Sierra”.

Antes de artista soy hombre/ voy a empezar a cantar/ ojala que no se ofendan/ voy a decir la verdad/ yo soy hijo de Chalino/ tengo derecho de hablar/ Viven haciendo homenajes/ sin haberlo conocido/ y todo por el dinero/ no creo les haiga nacido/ nomas para vender discos/ usan fotos de Chalino. Sigán copiando señores/ sus canciones y corridos/ sigan perdiendo su tiempo nunca podrán ser Chalino/ a la gente no hacen tonta/ sigan mordiendo su estilo. (“Arriba Chalino”. Adán Chalino. Disco compacto. Voces Gemelas. Mp3).

Con Chalino se empieza a perfilar la siguiente etapa de los corridos pesados, las letras empiezan a cambiar, ya no se proporcionan fechas exactas o nombres reales, manejar estos datos puede ser peligroso para la salud de los músicos. Para que los Corridos no pierdan legitimidad, ya que no son fuentes de información exacta, se empiezan a presentar “zagas” que narran las vicisitudes entre grupos de narcotraficantes, siendo una de las más difundidas la que empieza a finales de los noventa (años de reacomodo de diversos grupos de narcotraficantes¹¹⁰). El lenguaje se vuelve más agresivo y plantea desafíos a quienes se metan en los círculos de poder locales, la rítmica se vuelve más marcada, se inician con pequeños fragmentos a capela con dos voces, si bien esto ya era manejado por grupos como los Tigres de Norte, en estas nuevas piezas se remarca.

Hablado

- *Oiga mi amigo*

- *Que Pasó*

- *¿le puedo hacer una pregunta?*

- *Hágala*

- *Mire, usted tiene un pinché nombrecito muy mamila, a ver si me lo va explicando horita, que significa Chepe Terrón*

- *Mire usted pinché preguntón; lo de Chepe significa Pepe y lo Terrón muy fácil, ¡porque te rompo la madre cabrón!*

¹¹⁰ En este periodo se emplea la cronología sobre los principales hechos vinculados a los líderes de los Cárteles, propuesta en el trabajo de María Idalia Gómez y Darío Fritz del 2005, páginas 281-285.

Mi nombre es Chepe Terrón, porque te rompo la madre./ Mi nombre es Chepe Terrón, porque te rompo la madre/ yo no ando con pendejadas/ mis plazas son las más grandes/ y el que se meta en lo mío lo mando a chingar su madre. Díganle a Chava Romero/ que Terrón lo anda buscando/ que él se metió en mis terrenos/ de riata se anda pasando/ parece marrana flaca/ mi bodega anda rompiendo. Saben que soy mexicano/ y ni un baboso me espanta/ menos el buey de Romero/ que la tira de muy nalga/ donde me tope ese ojete/ les juro que se lo carga... No se me espante ojete/ que no lo voy a matar/ nomás les traje unos kilos a uno de por acá/ya cuando todo termine/ los Capos van a tocar. Quiso asustarme ese ojete/ mandándome a sus madrinas/ pero se las regrese gritando como gallinas/ si de veras es muy riata/ aquí están sus vitaminas...Chepe Terrón se despide/ va a cumplir un compromiso/soy el rey de lo pesado/ y a ponerme bien cenizo/ con unos gramos de coca/ para sentirme macizo. ("El Terrón". Los Capos. Disco compacto. 2000).

Ya para fines de los noventa, se perfilan una nueva generación de músicos y compositores que a partir del éxito de grupos como "los Tigres del Norte" o Ramón Ayala, proponen letras más duras y descriptivas, para Valenzuela, los compositores describen la realidad a través de los corridos, no obstante, considerando que la información contenida en las piezas debe ser tomada con reserva en cuanto a su veracidad, es una vía de acceso a comprender una cultura que no es fácil de registrar o describir.

"En ellos [los corridos] se construyen diversos entramados, situaciones y jerarquías axiológicas que permiten identificar situaciones de la vida real de los personajes reales o imaginarios. La importancia de los corridos se construye por su papel articulador entre el texto y la experiencia social y como instancia de mediación cultural. El corrido participa en la construcción reconstrucción de imaginarios colectivos que muchas veces actúan como contrapeso de los discursos oficiales o legitimados y como elemento vehiculador de las representaciones sociales" (Valenzuela; 2002:284).

Como ejemplo de la vinculación entre los corridos y los conflictos al interior de los grandes grupos del narcotráfico se presenta la saga del "Encabronado", a partir de esta es posible apreciar el enfrentamiento de grupos locales y como trasciende hacia los grupos mayores del narcotráfico. Esta saga se inicia a en 1999, con la primera pieza "El encabronado".

Ando buscando un cabrón/ para partirle su madre/ el mismo suelo que pisa/ hoy lo va a llenar de sangre/ para quitarle la vida/ ya se me está haciendo tarde. Quiero enseñarle a ese perro/ a quien debió respetar/ no conoció la nobleza/ pa' quien le dio de tragar/ la muerte viene conmigo/ hoy se lo voy a mandar. Él sólo pido la muerte / al hacerme una traición/ le di toda la confianza/ y me resulto traidor/ ya no va a llegar muy lejos/ su destino es el panteón. La traición no la perdono/ así es como yo trabajo/ si no los tienes grandotes/ no brinques a lo sembrado/ porque soy muy peligroso/ cuando estoy encabronado. ("El Encabronado". Los Originales de San Juan. Disco compacto. 1999.)

La amenaza parece ser a integrantes de un grupo que incursiona en terrenos controlados ya por otro. En estos años se realiza el reacomodo de fuerzas a partir de la muerte del Señor de

los Cielos (1997), generando reacomodos en el interior de los grupos. A la pieza anterior, se le contesta con “Soy el Cabrón que buscabas”.

Soy el cabrón que buscabas/ para partirle su madre/ aquí estoy pa' lo que quieras/ pero antes quiero aclararle/ las cosas que a mí me dieras/ con gusto voy a pagarte. Quédense aquí mis guaruras/ esta es cosa entre dos/ yo dejo que usted escoja/ ya que yo soy el deudor/ yo prefiero la ruleta usted mida su valor. La muerte viene en la bala/ la suerte decidirá/ cual de los dos va a quedarse/ o quién es el que se va/ decídase de inmediato/ ya que también ando igual. Me extraña que usted no sepa/ que estado siempre a su lado/ siendo tan buenos amigos/como iba yo a traicionarlo/ alguien nos puso de contra/ pa' del negocio sacarnos. Ahora es demasiado tarde/ el destino está marcado/ jálele usted el gatillos/ ahí nos iremos turnando/ si la suerte lo acompaña/ a mí me llevó el carajo. (“Soy el cabrón que buscabas”. Fuerza Alteña. 2003).

En este corrido se plantea que la pelea original es inducida por un tercer grupo, que al generar ruptura, gana posiciones, no obstante, la separación entre los participantes es un hecho aceptado y por lo tanto, no queda otra solución que completar la ruptura. En este momento surge el tercero en discordia, como se puede observar son grupos de una misma región, a partir de la instrumentación y el estilo de los corridistas.

Por ahí escuche al cabrón/ también al encabronado/ según él es muy cabrón/ pero él sólo se ha largado/, porque para ser cabrón/ hay que demostrarlo. El otro también hablo/ según muy encabronado/ que se siente como un león/ peligroso y muy bragado/ pues se me juntan los dos/ a que me laven el carro. Tiene la lengua muy grande/ y también la lengua suelta/ pero cuando yo me emputo/ los dos me sacan la vuelta/ nomás se oyen rechinar los alambres de la cerca. Traigo balas en mi escuadra/ con su destino marcado/ para quitarles lo hablador al cabrón y al encabronado/ van a saber quién soy yo/ ya no aguanto lo emputado. Les voy a dar una muestra/ pa' que sepan lo que marca/ yo mato y entierro gratis/ y hasta los velo en su casa/ porque para ser matón/ yo si la traigo pesada. Ya saben con lo que cuenta/ para que no anden hablando/ yo soy más bravo que un perro/ y más gacho que ni el diablo/ a mí me hierva la sangre/ cada vez que ando emputado. (“El emputado”. Hugo Reyes. 2003).

Los enfrentamientos entre grupos contrarios se mantienen de manera especial entre 1997 y el 2001, teniendo como participantes a los sucesores del Señor de los cielos en Juárez, Los Arellano en Tijuana, El Chapo en Sinaloa y Osiel Cárdenas que se consolida en Tamaulipas. La respuesta a estos corridos, llegará de un grupo vinculado en esos años al Cartel de Tijuana, a través de los Tucanes, se envía este mensaje a los grupos en pugna.

Bola de gatos rayados/ ya me picaron la cresta/ el que se lleva se aguanta/ grábenselo en la cabeza/ quiero que les quede claro/ que aquí conmigo se sientan. Se la pasaban tranquilos/ sin preocuparse de nada/ pues no tenían competencia/ y si salía la bloqueaban / hoy andan desesperados/ con la gente de Tijuana. Bájenle ya mis gallinas/ ya sobra de tantos huevos/ porque eso es lo que me sobra/ y díganle ya a ese barbero/ que no habrá tanto el hocico/ por tan poquito dinero. Fieras de garras postizas/ que viven de otro cerebro/ no quieran comerse al mundo/ no la hagan tanto de “pedro”/ porque ya están en la mira/ y la verdad soy muy perro. Les cuesta mucho trabajo/ reconocer a su padre/ ya se volteo la moneda/ y eso es lo que más les arde/ lo siento mucho colegas/ pero tendrán que aguantarse. Las plazas yo las controlo/ ya se

los he demostrado/ en California y en Texas/ en Arizona y Chicago/ en Nueva York y Florida/ en México y en todos lados. El mundo da muchas vueltas/ se los he dicho mil veces/ como en los grandes hay cambios de presidentes/ así es igual en la mafia/ también hay cambios de jefes. (“Gatos Rayados”. Tucanes de Tijuana. Disco compacto. 2002).

En situaciones determinadas o cuando el hecho es tan evidente que no hace falta ocultar o cambiar datos, los corridos narran actos con detalle y a la vez proponen explicaciones sobre el objetivo final de la acción como sucede con “La fuga de Chapo”.

El estado de Jalisco/ los hechos los presencio/ del penal de Puente Grande/ el Chapo se les pelo/ de acuerdo con los custodios/ que el Chapo Guzmán compró. La Policía judicial/ juntos con los de la DEA/ buscan al Chapo Guzmán/ por debajo de las piedras/ en el fondo de los mares/ y en el filo de la sierra. El Chapo con su poder/ todo el penal corrompió/ dicen que en el aeropuerto/ un avión lo espero/ pa’ sacarlo de Jalisco y en Sinaloa aterrizó. El director del Penal/ más de tres horas tardo/ en notificar la fuga/ quien sabe que le pasó/ o es que le quiso dar tiempo/ para que abordara el avión. La ciudad de Culiacán/ de nuevo estará de luto/ pues con la fuga del Chapo/ muchos morirán de susto/ y los que lo traicionaron/ ya no dormirán a gusto. Ya me voy/ ya me despido/ no se les vaya a olvidar/ del Penal de Puente Grande/ nadie se ha podido escapar/ pero al Chapo le ayudaron/ para poderse fugar. Desde el rancho de la Tuna/ cerca de Badiraguato/ tierra de puros valientes/ de allí mero es el Chapo. (“La fuga del Chapo”. Valentín. 2007).

La descripción de hechos que los medios de difusión comercial y el Estado, plantean como actos oscuros y producto de la corrupción de unos cuantos, plantea una realidad diferente, que se difunde en grabaciones y presentaciones. En la versión de los corrideros, el Estado está sometido al poder que generan los grupos de narcotraficantes, debido al debilitamiento interno de las estructuras de gobierno producido por la corrupción de funcionarios, administradores, los aparatos de justicia y el desgaste de figuras de poder como el ejército y la iglesia, así se expresa en otro corrido sobre la fuga del Chapo.

No hay chapo que no sea bravo/ otra vez se ha comprobado/ con el Chapito Guzmán/ que paso por puente grande/ porque iba pa’ Culiacán. La gente de Sinaloa/ anota su primer gol/ a la nueva presidencia del señor Vicente Fox/ no se les hizo a los gringos la extradición. La fuga estaba planeada sin riesgos de fracasar/ así trabajan los grandes como el Chapito Guzmán/ se gastó sus milloncitos/ pero ya está en libertad. Por ahí se escucha una banda/ y cuernos cacaraquear/ es gente del mes de mayo/ que acompañan a Guzmán/ unos de Badiraguato y otros de Culiacán. Con el regreso del Chapo/ la empresa del sur creció/ hay gente muy preocupada / eslabón de la cadena y compadre del señor. El Chapo ya no es el Chapo/ solo él sabe quién es él/ así que busquen a otro/ que se le parezca bien/ porque al verdadero Chapo/ no lo volverán a ver. (“El regreso del Chapo”. Los Tucanes de Tijuana. 2000).

Esta relación corrupción – producción, involucra, no solo a miembros del Estado, sino que está afectando y minando instituciones como la Iglesia, los corrideros, en este caso insinúan, la participación del clero;

Yo tengo mis prensadores/ que cualquier hora trabajan/ con una bolsa de coca/ no sienten las desveladas/ periqueando se la pasan/ detrás del miedo hay dinero/ ahijado

tu bien lo sabes/ en este bisne andan curas/ ya se han visto Cardenales/ los jefes son gallos finos/ con espolones puntales. (“La Peda”. Disco compacto. Los Originales de San Juan).

La participación cada vez más abundante de militares en el combate al tráfico de drogas, en retenes y acciones para lo cual no están capacitados, ni jurídicamente reconocidos, ha generado ya que esta institución este cayendo en el entramado de la corrupción, como lo plantea Astorga (2007), y también se expresa en un corrido, donde participa todo un batallón;

A Victoria Tamaulipas hasta el cuartel militar/ llego el Coronel Roberto por orden presidencial/ a llevarse militares y hasta por el general/ Coronel Ramírez Yoques entre las rejas te encuentras/ junto con un capitán/ que era tu mano derecha/ no pudiste escapar/ venía derecha la flecha. Que por culpa de un sargento/ que se llevaron primero/ empezó a soltar la sopa/ fue quien le puso el dedo/ perdone mi coronel amacizarme no puedo. Frontera Norte querida/ a cuantos ya te has llevado/ como le haces quiero saber/ para comprar tantos soldados/ de general para abajo/ que a tus filas han llegado. Ejército mexicano/ cuna de hombres valientes/ cuantos traidores se encuentran/ trabajando entre tu gente/ jurando pura lealtad/ y son puros delincuentes. Yo soy un simple soldado/ que todavía ando en acción/ un saludo pa’ mis jefes/ que les gano la ambición/ y nos hicieron famosos como el narco batallón. (El narco batallón. Beto Quintanilla. 2007).

CORRIDOS INSTITUCIONALES

A raíz de la fuga del Chapo Guzmán se han conformado dos grandes grupos; la Federación, que abarcaba hasta el 2008 al cartel de Juárez, Sinaloa y Guadalajara, que se enfrentan por diversos puertos y zonas del país contra el Cartel del Golfo que se apoya en un grupo de ex militares y subjefes, que ascendieron con la extradición de Osiel Cárdenas.

La relación entre el Estado y el narcotráfico se plantea en el discurso como parte de una batalla permanente, en donde a pesar de la detención de capos, los grupos se expanden o rearticulan, pero no desaparecen¹¹¹, con la creciente militarización que usa como argumento principal la lucha contra el narco se corre el riesgo de reprimir a comunidades enteras, además es un argumento para readecuar las posiciones militares hacia las zonas de conflicto social o donde se concentran movimientos sociales emergentes.

¹¹¹ Sobre estos complejos procesos de relación entre las estructuras políticas y económicas existen diversos textos que abordan detalladamente el problema como los de Alejandro Gutiérrez (2007), Ricardo Ravelo (2005) y (2007), Jorge Fernández Menéndez y Víctor Ronquillo (2006). En el presente texto importa destacar el punto de vista de los corredores, así como la forma de observar la realidad que su actividad genera y como la comunican.

La reconfiguración de los corridos a esta nueva etapa no es sólo producto de un cambio de las relaciones entre los corrideros y los grupos de narcotráfico, se debe al cambio de estrategia del Estado Mexicano sobre el combate al narcotráfico, así como a los cambios del mercado internacional de drogas. En los últimos años del sexenio de Vicente Fox (Ravelo, 2007:23-26) el narcotráfico se incrustó en las estructuras del poder, las policías de los diferentes niveles de gobierno se involucraron a través de la corrupción, sirviendo a los diversos Cárteles de las drogas, empezando las ejecuciones de mandos medios y altos.

En la última década se empieza a perfilar una nueva variante de los corridos, los corridos pesados se reconfiguran, en las composiciones se hace referencia a un mayor grado de violencia, a la “vida malandrina”, ostentación de poder y delimitar a que cártel se pertenece.

“...en muchos de los corridos más recientes el carácter desafiante del ‘Valiente’ ha pasado, de dirigirse a un orden o a un colectivo determinado (el orden social que excluye, las fuerzas policiales que persiguen, etcétera), a constituirse en intimidación generalizada... La valentía no se dirige contra nada ni contra nadie en particular, no busca modificar un destino ni mejorar una situación personal. Antes al contrario, busca reforzar un nuevo orden social, en el que estos personajes imponen a tiros su voluntad. Han pasado de “rifarse el cuero” a jugar con la vida de los demás... el tradicional elogio de los corridistas a los “valientes”... es probable que se haya transformado de expresión de solidaridad en una forma de complicidad.” (De la Garza, 2008: 60-61).

En esta variante de composiciones se presentan a los Cárteles como organizaciones que ya controlan e inciden en la vida de regiones enteras, su presencia es tomada como parte de una más de las instituciones que regulan los actos sociales, de esta forma, a través de la música se expresa la construcción de estas agrupaciones como estructuras jerárquicas, en donde un elemento principal es la presencia de un líder y de un cuerpo de seguridad, así como administradores y grupos de ejecutores, al final están los trabajadores en general. En los corridos pesados iniciales se pondera la clandestinidad y se evita proporcionar datos, en los corridos institucionales se presenta al cartel de una forma pública, así como se explican las razones que generan acciones de estos grupos.

Como ejemplo de la institucionalización esta el caso de Joaquín Guzmán Loera, su fuga del Penal de Puente Grande marca su consolidación como cabeza del Cártel de Sinaloa. Su inicio como campesino y su progresivo ascenso es expuesto en varias composiciones.

No estaba moliendo caña/ pero se logro pelar/ tampoco era Bata Díaz/ este es el señor Guzmán/ y dicen que el presidente/ hasta quiere renunciar. Ofrecen muchos millones/al que lo pueda agarrar/ para que se hacen los tontos/ si ya saben donde esta/ pero necesitan feria/ para poderse solventar. López Doriga lo dijo/ en cadena nacional/ noticias de última hora/ se escapo el Chapo Guzmán/ el dinero hace milagros/ ahí se pudo comprobar. Son más de doscientos guachos/ los que carga pa pelear/ no porque lo miren chapo/ van a logarlo tumbar/ aparte trae por apoyo/ al Cartel de Culiacán. Arturo Guzmán el pollo/ como te van a extrañar/ te quebraron a la mala/ ya te vas a descansar/ y a Miguel el Ceja Güera/ se lo vamos a encargar. Agradece a los Zambada/ y también a los Beltrán/ porque en las buenas y malas/ siempre lo han de acompañar/ ahorita traen a la banda/ porque traen ganas de pistear. (“El Señor Guzmán”. Roberto Tapia. 2009).

La figura de Joaquín Guzmán Loera se construye como un elemento de poder que aglutina a esta organización a partir de sus características físicas; *De los pies a la cabeza/ es bajito de estatura/ de la cabeza hasta el cielo/ yo le calculo su altura/ porque es grande entre los grandes/ a ver quien tiene una duda*¹¹². La admiración que siente hacia él sus partidarios se hace patente en otro corrido; *Aquellos velices de cerro/ los que guardan a Guzmán/ ni enemigos ni gobierno/lo han podido encontrar/ en verdad a veces pienso /que es una leyenda más*¹¹³. Destaca la habilidad que tiene para evitar su captura; *Las cuevas guardan sonidos/ y los murmullos del cerro/ por ahí paso el contingente/ de lo que era un secreto/ cuando ellos van/ él ya viene/ él es su propio amuleto*¹¹⁴. Uno de los corridos más escuchados sobre esta persona es “Joaquín Loera”.

¡Joaquín Loera, lo es y será! Joaquín Loera, lo es y será/ prófugo de la justicia/ el señor de la montaña/también jefe en la ciudad. Amigo del buen amigo/ enemigo de enemigos/ alegre y enamorado/ así lo era, lo es y será. Por eso el azul del cielo/ desde lejos lo protege/ aunque haga frío o calor/ Culiacán es caluroso/ Mayo es el más peligroso/ hay protección y atención. Lo respalda un coronel/ no es militar por su grado/ su padre se lo ha heredado/ a mi amigo el coronel/ capitanes generales/no han podido detenerlo. Hay guachitos y hay tenientes/ chino y también Talibanes/ que día y de noche lo cuidan/ mochomos limpian caminos/ por donde Joaquín transita/ Colombia y México admiran. Será mancha o será raya/ la que el tigre trae pintada/ total que ya está marcada/ pero es fiera allá en la sierra/ y también allá en la selva/ protege y si quiere atrapa. (“Joaquín Loera”. Los Canelos de Durango.2008)

En este corrido se resumen aspectos de organización del cartel de Sinaloa¹¹⁵, de esta forma “azul” es la referencia a Juan José Esparragoza¹¹⁶, “Mayo” es Ismael Zambada García, “coronel” es Ignacio Coronel Villareal, el “mochomo¹¹⁷” Arturo Beltrán Leyva era hasta inicios del 2008 parte del grupo dirigente de la Federación. Guzmán Loera siendo un

¹¹² “Corrido del Chapo Guzmán”. Interpreta El Tigrillo Palma. 2007.

¹¹³ “Joaquín Guzmán ‘El Chapo’”. Grupo Cartel. 2007.

¹¹⁴ Grupo Cartel. 2007.

¹¹⁵ Diagrama del Cártel del Pacífico (Procuraduría General de la República) Marzo del 2009.

¹¹⁶ Sobre este personaje es prácticamente nula la existencia de corridos, se menciona en composiciones al cártel del Pacífico, pero no se le componen corridos, esto debido a que “actúa con un perfil bajo... cuya presencia ha sido detectada en pocas ocasiones. Viaja sin escolta e incluso al momento de obtener su libertad de un penal de alta seguridad, jamás solicitó la presencia de nadie” (Borgés, 2008; 142).

¹¹⁷ Mochomo es una hormiga que tiende a despejar el camino quitando las piedras que obstaculizan el desplazamiento de las demás, así se conocía a Alfredo Beltrán Leyva. Este líder es detenido a principios del 2008, se planteó tiempo después que fue una traición del Chapo Guzmán lo que facilitó su caída, para evitar el enfrentamiento un corrido interpretado por los Canelos de Durango menciona; “Alfredo sabe que el agua/ mucho más en tiempo de aguas/ corre zarca y que se aclara/ en el aire esta la moneda/ Águila apuesto a que ganas. La gente que sirve a gente/ esa es gente de la gente/ y al cien siempre estará” (El descuido del Águila). Actualmente el Cartel Beltrán Leyva está enfrentado al Cártel del Golfo.

prófugo y buscado por diversas corporaciones policiacas y militares, fortalece su imagen con acciones como su boda¹¹⁸.

Aterrizaron Boludos/ y el amo se vio bajar/ y los pájaros llegaron/que venían de Culiacán/ trajeron muchos encargos/ lo ordeno el Chapo Guzmán. Había mucha gente armada/ con largas y hasta granadas/ turbinas bien arregladas/ bazucas endiamantadas/ cuidaban muy bien su jefe/ al señor de la montaña. La boda se celebraba/ la música retumbaba/ en la falda de los cerros/ las piedras al rio rodaban/ con las notas de la banda/ en la sierra se escuchaba. Al rato de estar casado/ muy lueguito se marcharon/ sonaron todos los radios/ y pronto les avisaron/ que los boludos de verde/ a su fiesta le mandaron. En un ranchito cercano/ que llaman el Apomaro/ señores no imaginaron/ que la lengua se quemaron/ la ampolla salió muy grande/ cuidado va a reventarles. Ya con esta me despido/ de la sierra de Durango/ cadenas arrejuntaron/ y el Chapo ya va volando/ saludos al rancho la Tuna/ siempre te estoy recordando. (“La Boda del Chapo Guzmán”. Marcelo Gamiz, El rayito de Sinaloa. 2008).

Como cabeza de la Federación se plantea su dominio a través de corridos que interpretan grupos como los Tucanes de Tijuana cuyos integrantes expresan que “Desean que la agrupación pase a la historia no sólo por entretener, sino por su ‘compromiso social’. ‘Los corridos llevan un mensajito, pero nos dedicamos al entretenimiento no a la educación’... Los músicos subrayan que sus corridos dicen las cosas tal y como son y van directo al grano” (Vértiz, 2009: 61).

Ábranse que llevo lumbre/ o se quitan o los quito/ ya saben que yo no juego/ tengo fama de maldito/ por si no saben yo soy/ el papa de los pollitos/ la plaza me pertenece/ mientras viva yo decido/ el que se meta se muere/ si no se arregla conmigo/ yo no respeto niveles/ menos mi cuerno de chivo. Ya saben que soy el jefe/ y que conmigo no pueden/ más vale que me respeten/ porque son bravos mis plebes/ con una clave se activan/ y eso sí pecan de crueles. Sigo reclutando gente/ el negocio lo amerita/ el Estado Sinaloense/ es el que más participa/ Jalisco y Tierra Caliente/ Nayarit y Tamaulipas. Tengo los nervios de acero/ es herencia de familia/ a nada le tengo miedo/ me crié al estilo Sicilia/ por eso en cualquier terreno/ mi cártel puro pa’riba. Ya saben que soy el jefe/ y que no soy tan mansito/ más vale que me respeten/ porque los traigo cortitos/ y les recuerdo que soy/ el papa de los pollitos. (“El Papá de los pollitos”. Tucanes de Tijuana. 2007).

Además de Guzmán Loera, a los demás dirigentes del cártel del Golfo se les han compuesto corridos, tal es el caso del Mayo Zambada o el MZ.

Con gusto y con alegría/ voy a cantarle a un amigo/ en la finca El Platanito/ en el Alamo es nacido/ alegre y enamorado/ Mayo Zambada es amigo. Desde muy chico pensaba/ en tener mucho dinero/ decía me gustan las hembras/ pero yo a todas las

¹¹⁸ “Mientras el gobierno federal presume de la captura de uno que otro lugarteniente de cierta importancia dentro de la estructura del crimen organizado, el que se supone es el narcotraficante mexicano más perseguido, tanto por el Ejército y las corporaciones policiacas nacionales como por las agencias de Estado Unidos, anda libre... se casa en público... El lunes 2 de julio pasado el famoso narcotraficante se casó en La Angostura, localidad de este municipio (Canelas, Durango)”. (Dávila, 2007; 6-7).

quiero/ me gusta cortar las flores/ pero ser su jardinero... Vengo de familia humilde/ me gusta ayudar a los pobres/ ellos me aprecian y estiman/ con eso me corresponden/yo pa que quiero dinero/si amigos tengo a montones. ("El Mayo Zambada". Los Intocables del Norte).

En esta composición, el autor destaca la relación de amistad y ayuda entre el Mayo Zambada y los habitantes de su lugar de origen, se presenta como una persona solidaria y de respeto, imagen que se confirma con la descripción de su hijo.

Nació con sangre de jefe/ por herencia de su padre/ se sabe el teje y maneje/ desde que estaba en pañales/ por eso ahora Vicente/ es jefe de los grandes. Los hechos lo dicen todo/ así que aquí no hay detalles/ es hijo del MZ/ su historia ya se la saben/ es hombre que se respeta/ nomas con decir sus claves. Su madre le dio la vida/ su padre le dio el poder/ sus hermanos el respeto/ y la protección la ley/ el tiempo le dio experiencia/ la vida una gran mujer/ su gente le dio el apoyo/ lo de mas es cosa de él... Trae mucha gente a su mando/ armados hasta los dientes/ hombres bien uniformados/ protegen al sinaloense/ se llaman empuerados/ pistoleros de Vicente. Plebada no se me rajen/ aguanten la tempestad/ ay que salir adelante/ son ordenes de mi acá/ así es que vamos adelante/ ya lo dijo el general/ yo soy Vicente Zambada/ y que viva Culiacán. ("Vicente Zambada". Tucanes de Tijuana. 2007).

Dentro de los cárteles, la caída de dirigentes, detenidos por el Estado o bien por grupos rivales, genera a través de los corridos muestras de solidaridad de parte de los músicos y compositores con los mandos y en especial si entre los detenidos se hallan hijos o hermanos de los líderes, el siguiente corrido es un ejemplo de ello y de la rapidez con que se difunden estas composiciones, Vicente Zambada es detenido el 19 de marzo del 2009 por fuerzas de la Secretaría de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, el día 20, ya existía en la página de youtube.com el corrido que narra el hecho¹¹⁹.

Hay tristeza en Sinaloa/ agarraron al otro jefe en Lomas del Pedregal/ agarraron a un valiente, hijo del Mayo Zambada, dinastía sinaloense. Aprehendieron a Vicente y a sus cinco pistoleros/ en un barrio exclusivo/ para gentes de dinero/ en la capital más grande/ de todo México entero. No te agüites Vicentillo/ que no pierdes tu poder/ vas a seguir controlando/ desde dentro tu Cártel; tu cuerpo se te respeta/ tu gente lo sabe bien. Esos que pusieron dedo/ hoy temblando van a estar/ se metieron en un pedo/ y nadie los va a sacar/ Vicente Zambada Niebla con creces lo cobrará. Ay Cártel de Sinaloa/ otro golpe que recibes/ primero el Rey Zambada/ y hoy su sobrino Vicente/ El Chapo está muy triste/ y también El Coronel. El Cártel tocado. (Ravelo, 2009: 6-9)

El Cártel del Golfo se consolida a través de la figura de Osiel Cárdenas, su arribo al liderazgo no genera corridos, no obstante al afianzarse como líder, se empiezan a componer piezas referidas a él y en especial a su grupo de guardias personales los Zeta. El corridero principal de este Cártel será desde fines de los noventa hasta el 2007, Beto Quintanilla compositor e intérprete que basa sus acompañamientos musicales en bajo sexto y acordeón,

¹¹⁹ En Internet existen *blogspot* dedicados a la música vinculada a la temática, también páginas como la referida en el texto son lugar de expresión de diversas composiciones en apoyo o en contra de los cárteles mexicanos.

en su estilo de composición surge una forma delimitada de corrido para el Cártel del Golfo y su influencia se extiende a otros conjuntos musicales, entre estos corridos destacan los compuestos a la captura de Osiel.

Más de cuarenta minutos/ los balazos se escucharon/ Matamoros Tamaulipas/ al señor se lo llevaron/ no fue tan fácil llevarlo/ porque todos batallaron/ por la Avenida del Niño/ las granadas se escucharon/ la corporación de Zetas/ contra todos se enfrentaron/eran mucho de la UEDO y de la AFI mentado/ que día tan espantoso/ aquel 14 de marzo/ del año 2003/ te llevaron prisionero/ y por mí fueron llorando. Ejército Mexicano y Federal Preventiva/ también la municipal/ varios quedaron sin vida/ aún detrás de las rejas/ el mercado está vendido/ aunque ya sin el señor/ pero por él dirigido/ recordando a Nuevo León/ y también mi Tamaulipas/ adiós digo a Veracruz/ y también a Quintana Roo/ pronto volveremos a vernos/ atentamente el señor. (“El Patrón”. Destacada Norteña. 2004).

Recluido en la cárcel, la influencia de Osiel a través de su grupo de choque los “zeta” era evidente, destacando los corridos sobre las acciones del grupo así como de las bajas que sufrían en este periodo.

Con su permiso señores/ sin el afán de ofender/ mataron gente de Osiel/ amo y señor de los zetas/ y del Golfo su cártel. El mes de marzo corría/ 14 pa’ ser precisos/las 9:30 serían /el diablo se puso erizo/ los zetas y federales/ se dieron duro y macizo/ se escucho la balacera/ como si fuera año nuevo/ granadas y metrallas hicieron temblar al pueblo/ porque al patrón de los zetas/ vivo querían aprenderlo. Las calles de Matamoros / parecían campos de guerra/ soldados y traficantes/ se disputaban la presa/ unos querían al patrón/ otros querían su cabeza. El saldo de esta batalla/ más de 20 detenidos/ se los llevan en avión/ México era su destino/ un federal cayó muerto/ y varios fueron heridos/ cuando cayó el Z-1 por balas de federales/ una corona en su honor/ desfilaba por las calles/ adiós amigo querido/ nunca vamos a olvidarte. El año de 2003/ muy triste fue para los zetas/ les quitaron al patrón/ quedan muchas fieras sueltas/ con una orden del señor/ van a rodar más cabezas. La cárcel no es cementerio/ ni han podido detener/ a hombres de talla tan grande/ como la talla de Osiel/ espíritu de los zetas/ vuela y quédate con él. (“Los Gavilanes”. Destacada Norteña, 2004).

Antes de la detención de Osiel Cárdenas, otra pieza describe como se controla una ciudad, se habla de “chapulines”, éstos son los pasadores de droga en la frontera que no pertenecen al Cártel, por lo cual se envía un “z” a limpiar.

De Matamoros se vino/ a conquistar a Laredo/ de allá lo mando el señor/ por ser valiente y sincero/ sabía que no fallaría/ porque no conoce el miedo/ en poco tiempo logro/ limpiar a Nuevo Laredo/ había muchos Chapulines/ que no querían entenderlo/ y a Cari nombro el señor/jefe de Nuevo Laredo. Los contras que no entendieron/ se fueron exterminando/ otros desaparecieron/ no hay chapulines brincando/ a son de Zetas y cuerno/ el Cari los fue arreglando. Un saludo pa’ su gente que siempre trae a su lado/ que forman el gran equipo/ que a Laredo han controlado/ los zetas que lo acompañan/ y la gente del Borrado. En Tampico, Tamaulipas/ tiene un amigo querido/ que juntos han desafiado/ muchas veces el peligro/ que se aprecian como hermanos/ y de eso yo soy testigo. Nativo de Matamoros/ y ... (no se entiende el final). (“El Cari”. Beto Quintanilla. Disco compacto. Corridos con Clave. 2005).

Los Zetas se conforman inicialmente como una guardia personal de Osiel Cárdenas, este grupo rompe con la tradición de reclutar sicarios de las regiones de origen de los dirigentes, eran militares con entrenamiento especial para el combate contrainsurgente del Grupo Aéreo móvil de Fuerzas Especiales (GAFES) que dominaban todas las disciplinas y armas (Ravelo, 2005:253-258). La presencia de estos cuerpos con formación militar permitió la expansión del Cartel de Golfo, así como el cambio de estrategias en la lucha entre Cárteles¹²⁰, su corrido emblemático, es compuesto por Quintanilla.

Soy del grupo de los zetas/ que cuidamos al patrón/ pura lealtad y valor/ dispuestos a dar la vida/ para servir al señor. Desde que era muy pequeño/ quise ser lo que ahora soy/ Siempre me dijo mi padre/ no hay nada como el honor/ el hombre con esta idea/ es natural de valor. Somos veinte el grupo zetas/ unidos como familia/ los veinte somos la fuerza/ con diplomas de suicida/ conscientes de que en cada acción/ podemos perder la vida. Bonito mi Tamaulipas/ donde no hay gente de miedo/ para subirme a la sierra/ aquí en Victoria me quedo/ para servirle al patrón de Tampico hasta Laredo. Soy de mero Matamoros, Tamaulipas es mi tierra/ mi capital es Victoria/ que esta el pie de la sierra/ un saludo a X-R/ que es de la misma madera. ("Los Zetas". Beto Quintanilla. 2005).

LOS CORRIDOS AUTORIZADOS; VOCEROS DEL INCREMENTO DEL CONFLICTO

El elemento central en el aumento de la violencia descrita en los corridos pesados lo constituyen las movilizaciones de fuerzas militares y policíacas a las zonas con presencia de cárteles, política que contra el narcotráfico ha planteado Felipe Calderón, parte central de su discurso sobre seguridad¹²¹. La participación cada vez más abundante de militares en

¹²⁰ Otro Cártel, los Arellano Félix también mantenía sus corridos que delimitaban su estructura y su zona de influencia, en este caso Baja California, en especial la zona de Tijuana. Encontramos corridos y corideros como "El Cártel de Tijuana" del Grupo Valor Norteño, pieza que describe la estructura de la cúpula. "El cholo 8 escolta personal" sobre un jefe de sicarios, "La nueva generación" del grupo Explosión Norteña que plantea el cambio generacional. La captura de uno de los integrantes de este Cártel, "El tigrillo", produjo una serie de corridos como "El tigrillo" de los Vagos del Norte, "Dedo al tigrillo" de Los Elegidos de Tijuana, en este se comenta las condiciones que generaron la captura que se detalla en "La captura del tigrillo" interpretada por Los Errantes de Sonora.

¹²¹ Una nota periodística "Desde enero, 5,570 ejecuciones; en el sexenio, 15,400: PGR y Sedena", resume el aumento de la violencia en México por causas relacionadas al Narcotráfico: "En lo que va del año se han registrado 5 mil 570 ejecuciones de acuerdo con informes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El número de personas asesinadas por presuntos vínculos con el crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón ya superan las 15 mil 400, mientras que en toda la administración de Vicente Fox se contabilizaron 13 mil homicidios de este tipo. Análisis gubernamentales estiman que la violencia generada en los últimos 10 días en los estados de Jalisco, México, Guanajuato, Michoacán y Guerrero, está relacionada con una lucha que el cártel de La Familia sostiene contra las bandas de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas; en Chihuahua la disputa es entre el cártel de Sinaloa y el de Juárez; en Morelos, el de Sinaloa mantiene una lucha de territorios contra la gavilla de los Beltrán Leyva. Los reportes oficiales refieren que en lo que va de octubre se han registrado 302 asesinatos, la mayor parte

el combate al tráfico de drogas, en retenes y acciones para lo cual no están capacitados, ni jurídicamente reconocidos, ha generado ya que esta institución este cayendo en el entramado de la corrupción, como lo plantea Astorga (2007). El cambio del mercado internacional de drogas y el desplazamiento de la cocaína por drogas sintéticas entre los consumidores norteamericanos a llevado a que los grupos de narcotráfico se enfoquen a la consolidación del mercado interno de México, así la disputa por los lugares de venta y distribución abarca desde los importadores hasta los vendedores callejeros (Fernández, 2008:32-36), la pelea por asegurar las plazas ha producido nuevas formas de violencia reflejadas en los corridos. Como ejemplo de esta confrontación esta la disputa por el control de Baja California, en especial de Tijuana entre el Cártel Arellano Félix y El Cártel Del Pacifico.

Pa los coyotes los perros/ dijo Arturo Villareal/ este dicho va pa' todos/ los que nos quieren brincar/ especialmente para uno/ llamado Chapo Guzmán/ las pruebas se las he dado hasta en su propio terreno/ las muertes que les he dado/ para mí son puros juegos/ apenas voy empezando ya no le echen leña al fuego. También me dicen 6-1/ esa clave se respeta/ tengo hombres a mi cargo con cuernos y metralletas/ si quieren pelear conmigo/ les arranco la cabeza... ("Al Señor Chapo Guzmán". Grupo los Vagos de Sinaloa. 2008.

En esta composición se habla de Arturo Villareal es parte del cártel Arellano, al igual que El Cris, o el Cholo¹²², en diversas composiciones se plantea la actitud defensiva ante los intentos de control por sus enemigos, además de defender el territorio de las bandas contrarias, el ejército y la policía mantienen la persecución de este grupo, como lo narra el corrido "De la Cúpula", cabe mencionar que durante el enfrentamiento reseñado¹²³ se trató de capturar a los líderes gatilleros del Cártel.

Operativo de inteligencia/ federales otra vez/ fue en la calle Agua Prieta/ fraccionamiento Cortez/ atrapar es la consigna/ a tres gallos del cartel. Fue en la Mesa de Tijuana/ cuatro manzanas cerraron/ en cuanto se dio la orden/ a la cúpula llegaron/ luego los municipales/ y soldados bien armados. Vamos subiéndole el tiro/ pa' ver de cuantos nos toca/ la casa ya está rodeada/ presos o muertos que importa/ que al fin y al cabo la vida/ en este negocio es corta. Se escuchaban los balazos/ la muerte ya había llegado/ sonaron tiros de gracia/ cayeron seis levantados/ alguien cobro su cheque/ dicen que fue el encargado. El miedo andaba en el aire/ un boludo se acercaba/ volaron pocos minutos/ y se fueron de volada/ por la lluvia de balazos/ que con cuernos les pegaban. En la frecuencia de un radio/ se escuchaba una canción/ y unas palabras/ para la corporación/ y allá adentro de la casa/ se respiraba panteón. El zumbido de las balas/ no dejaba de parar/ pasaron como tres horas/ se tuvieron que entregar/ así es la vida en la mafia/ hay que perder o ganar. Aquí se acaba el corrido/ que en la cúpula paso/ balazos, muertos y heridos/ y el boludo que corrió/ eran de los Arellano/ trabajaban pal señor. ("La Cúpula".2008)

en Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Los recientes meses de agosto (340) y septiembre (710) se han convertido en la época de mayor violencia no sólo en el año, sino en toda la administración del presidente Calderón, con reportes que superan inclusive los registros de 2008, cuando se contabilizaron 980 ejecuciones. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, afirmó el pasado 7 de octubre que "los niveles de violencia en el país producto de la guerra contra el narcotráfico se podrían mantener lo que resta de la administración del presidente Felipe Calderón". (<http://www.jornada.unam.mx/2009/10/11/index.php?section=politica&article=003n1pol>)

El conflicto por el área de Tijuana es tomado aquí como un ejemplo de la disputa por los territorios como ya se ha mencionado, estas disputas se presentan en diversas regiones del país. A raíz de la detención o la muerte de los principales líderes de los Arellano Félix, el grupo encabezado por Guzmán Loera se impone y se presentan durante el 2008 y el 2009 corridos que se anuncian como “autorizados” es decir son aprobados por los líderes de las organizaciones así se especifica en las portadas de los discos o bien en los comentarios de los corridos que se pueden descargar en internet, dentro de esta categoría esta el siguiente.

Señor aquí está la llave/ la frontera está a su mando/ fueron varios los agarres/ pero salimos ganando/ el equipo está a la orden/ del MZ y el Chapo. Ahora el cielo de Tijuana/ muy azul se está poniendo/ ya no se mira nublado / fue limpiado por el Teo/ las plantas de tomatito/ se ven llegando al terreno. Federación es poder/ y el poder te da respeto/ el respeto tasa grande/ ser grande es un privilegio/ Sinaloa viene mas fuerte/ porque traí calibre grueso. Si era muy grande la M/ ahora ya se hizo gigante/ y el virus de Culiacán/ ya infecto por todas partes/ y un macho anda desatado/ disputa cualquier agarre. El señor del pavimento/ hizo limpia en Culiacán/ alguien perdió la cabeza/ por su manera de actuar/ M1 no perdona y tal vez nunca lo hará. Lo era y lo sigue siendo/ el señor de la montaña/ no piensen que es hechicero/ porque lo sigue un

¹²² Algunos corridos que describen sus funciones y lugar en el Cártel son para Arturo Villareal, “Arturo Villareal el nalgón” interpretado por los Vagos de Sinaloa, para el Cris, “El crís” del grupo Revolución Norteña. Para el Cholo “El Cholo” de Explosión Norteña, “Más vale Cholo” de los Tucanes de Tijuana.

¹²³ La música desempeña un papel importante en este enfrentamiento (“2008: Balacera en Tijuana obliga desalojo de Kinder” en <http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/content.aspx?se=nota&id=279597>), en diversas zonas del país, en las bandas de intercomunicación de las policías por medio de interferencias se escuchan corridos, dependiendo del grupo o del autor, los cuerpos policíacos son avisados a que Cártel pertenecen los agresores.

fantasma/ y una vez mas lo reitero/ Sinaloa ya está en Tijuana. (“Sinaloa ya está en Tijuana”. Grupo Voz de Mando. Edgar Camacho. 2009)

Se rinde un informe sobre el conflicto al “señor de la montaña”, mencionando a personajes de estos corridos autorizados, como el “macho”, el “virus” o el “Teo”. En “propiedad Privada”, de los Tucanes de Tijuana, parece ser el líder de la organización quién advierte de las reglas en los territorios bajo su control.

Aquí sigo en mis terrenos/ yo sigo siendo el que manda/ los problemas los arreglo/ me gusta vivir en calma. Si no puedo por las buenas/ pues tengo que usar mis armas. Es grande mi territorio/ controlo varias fronteras/ pa' que crezcan/ sus negocios/ ya saben de qué manera. Del gobierno yo me encargo/ no hay nada que no se pueda/ el que no paga no pasa/ y el que se pasa la paga/ mejor arréglense raza/ pa' que no les pase nada/ ya saben que esta es su casa/ pero es propiedad privada. El tiempo me ha dado fuerza/ cada día tengo más gente/ lo que digo se respeta/ por eso es que soy el jefe. No se metan sin permiso/ porque encontraran la muerte/ mis armas son poderosas/ y mi gente muy maldita. No compliquen más las cosas/ avísenme su visita/ pa' que paguen bien su cuota/ y los protejan mi clica. (“Propiedad Privada”. Los Tucanes de Tijuana. *Propiedad Privada*. Disco Compacto. 2009.)

Durante el sexenio de Calderón se ha buscado privilegiar la lógica punitiva (Astorga, 2007:303-307), busca el apoyo de las fuerzas armadas empleando un discurso de restablecer la paz social a través de retenes en zonas urbanas y en zonas rurales, no obstante la detención de líderes, las organizaciones de la droga continúan trabajando aun en medio del enfrentamiento entre ellos; “*La captura de Alfreddito/ a mucha gente afectaba/ se desbalanceo el cartel/ las plazas se tambaleaban/ y entre los uniformados / llevan al barba cerrada*¹²⁴”. El control que durante décadas mantuvo el partido de estado y que mantenía estable el sistema político, a partir de atribuciones extralegales de los encargados de la seguridad interna, se ha visto roto con la llegada al poder federal de un grupo político diferente, “...las principales fuerzas del campo político, más interesadas en las descalificaciones mutuas... contribuyeron a abonar el terreno para que las instituciones policíacas se convirtieran en un componente adicional de la inseguridad” (Astorga:2007:304). Los niveles de violencia se han incrementado, las formas de ejecución o amedrentamiento se incrementan.

*“El tamaño del Narcotráfico en México equivale a la magnitud de la corrupción. Si fuera posible trazar con detalle el mapa de los cárteles de la droga coincidiría, casi calcado, con la trama de los gobernantes y de los miembros del Ejército, las corporaciones policíacas y el Poder Judicial, que han intercambiado por poder, por riqueza o por temor la lealtad al país al que presuntamente se deben... Podría pensarse que El México Narco presenta demasiada violencia, demasiados muertos, demasiada sangre, demasiados descabezados, demasiado torturados... Pero con decenas de miles de soldados y policías en las calles, con decenas de miles de sicarios dispuestos a matar o morir, con millones de familias en la pobreza extrema, con millones y millones de jóvenes en la desesperanza, hoy en México nada es demasiado..”*¹²⁵

¹²⁴ “La Captura de Alfredo Beltrán Leyva”. Grupo Torbellino, 2008.

Los Cárteles se nutren de jóvenes que engrosan sus filas como cultivadores¹²⁶, transportadores¹²⁷, cocineros¹²⁸ (encargados de la manufactura de las drogas químicas) o como ejecutores.

Tengo veintitrés de edad/ en el negocio son diez/ cuando le jale a la nueve/ tenía sólo dieciséis/ desde que conocí al grande/ han pasado sólo tres... cargo una nueve conmigo/ para eventos especiales/ mi cuerno rifa bonito/ para acabar con los males/ a esa gente que no sirve/ las cuentas hay que ajustarle... Con su dureza mi padre/ me enseño a vivir la vida/ si eres un hombre derecho/ te llamaran los de arriba/ el mundo es pa' gozarlo/ mientras que dios lo decida... Sé que tengo poca edad/ pa' andar en la víchata/ no me gusta usar la nueve/ pero corre por mis venas/ sangre pura de Chacala/ malditos si nos torear. ("Sangre de Chacala". La Nueva Rebelión. 2009.)

El manejo de las armas de fuego es un elemento central para ser parte de los grupos de seguridad o de ejecutores, de allí la existencia de piezas dedicadas a su descripción y empleo, se les contempla como seres animados con capacidad de resguardar a su portador.

Despiadado y asesino/ los medios dicen que eres/ sólo sé que eres mi amigo/ y que siempre me defiendes/ te llaman cuerno de chivo/ o aka47. Perfecto rifle de asalto/ eres el más popular/ los rusos te fabricaron/ un arma fácil de usar/ famoso kalashnikova/ eres mi más fiel guardián. Pa' todo hombre combatiente/ eres el número uno/ no te rompes, no te trabas/ te portan con mucho orgullo/ no te calientas de más/ que disparas es seguro. Apreciado por el jefe/ a veces pide el comando/ también lo he cuidado sólo/ con mi guardián por un lado/ hemos cruzado las rayas/ que han pintado los contrarios. No importan las condiciones/ si yo le jalo tu truenos/ aun cubierto de barro/ o estando lleno de arena/ la vida me has alargado/ rozando tantas culebras...". ("Mi cuerno Kalashnikova". La Nueva Rebelión. 2009.)

Los cárteles se han transformado de empresas familiares con guardias locales que controlaba zonas determinadas a organizaciones complejas y con presencia en regiones diferentes, para ello recurren a construir grupos de mercenarios con amplio entrenamiento militar y que no sean compuestos por personas de la misma región de los líderes (Bórges, 2008, 122-124), así se han conformado unidades como los Zeta ya mencionados anteriormente, otro ejemplo es los "empecherados" (llamados así por el uso de chalecos blindados) del Macho prieto, escoltas y *arremangadores* (sicarios) del Mayo Zambada. Estos grupos se comportan con mística de combatientes.

Con su estrategia de guerra/ con tropas y carabinas/ es un macho 7 leguas/ al frente pa' que lo sigan/ el gran Gonzalo has de cuenta/ el general Pancho Villa. Su escuadrón no tiene tregua/ a la primera llamada/ ya empezó a temblar la tierra/ sobre la plaza cabalga/ trae muy alta la bandera/ con su vida la resguarda. Miguel usaba carrilleras/ siempre con su artillería/ Gonzalo trae su pechera/ para proteger su vida/

¹²⁵ Fragmento de la introducción de Rafael Rodríguez Castañeda a *El México Narco segunda parte*, Proceso Edición Especial No. 25. México, 2009.

¹²⁶ "Los agricultores". Los Dareyes de la Sierra. 2007.

¹²⁷ "El Burro". Raza Obrera. 2003

¹²⁸ "El Turbo". Raza Obrera. 2002, "Los Pelones". Alfa Z.2003.

con súper rifle 50/ al trote de noche y día. Es un jefe de hace años/ como un día lo fue su padre/ muy entregado al trabajo/ un experto pal combate/ buen brazo armado/ no le falla al M grande. Solo bastó una palabra/ respondieron sus muchachos/ luego sacaron sus armas/ los desarmo a cañonazos/ es raza de la pesada/ no pudieron levantarlo. Cambiaron las carabinas/ por cuernos lanzagranadas/ guardan sus caballerías/ sacaron puras blindadas/ dejaron las carrilleras/ trai su raza empecherada. El jefe anda en la carrera/ comandando hasta la muerte/ allí en Culiacán su tierra/ trai al mando mucha gente/ no cualquiera le pelea/ siempre cabalgando al frente. Recupera las fronteras/ marca el cuadro donde camina/ Gonzalo les da una seña/ se rompen todas las filas/ mirando al frente has de cuenta/ el general Pancho Villa. Le mueven la cuna al niño/ eso lo pone violento/ luego se abre un pergamino/ para que no anden con juegos/ al paredón enemigos/ preparen apunten fuego. (“El macho prieto”. Erik estrada y sus mal portados. 2009).

Los grupos en pugna entre sí y con el Estado incrementan las formas de terminar con los enemigos, ya no sólo se ejecutan a los contrarios, es necesario que los sobrevivientes contemplen la fuerza del grupo, se recurre a prácticas como el desaparecer los cuerpos de los ejecutados, no sólo se busca el desvanecimiento físico del enemigo, se construye la imagen del miedo. Quienes realizan esta actividad no son necesariamente los sicarios, son especialistas reclutados para tal fin.

Ya se llevo la noticia/ de lo que pasó en Tijuana/ detienen a López Mesa/ duro golpe pa’ la mafia/ le dicen el pozolero/ con tristeza se miraba. Más de trescientos compitas/ en su lista ya llevaba/ si el gobierno no lo prende/ segurito a mil llegaba/ tres grandes fueron sus jefes/ cuando veía a uno no temblaba. De los veinte más buscados/ el gobierno así reporta/ yo no sé si fue un pitazo/ o la suerte andaba en contra/ pero por allí se rumora/ pronto volverá a sus ollas. Doscientos litros de agua/ sosa caustica y más sal/ en la lumbré pa’ que hierva/ en ocho horas listo esta/ y en el tambo sólo quedan/ uñas y dientes nomas. La mafia sigue adelante/ eso nunca no hay que dudar/ cuando a uno le echan el guante/ otros avanzaron ya/ hoy Tijuana esta temblando/ no sabe lo que vendrá. Santiago López su nombre/ también le dicen Chayito/ o el pozolero le llaman/ de estatura muy bajito/ en la historia ya ha quedado/ mucha gente ya lo ha dicho. Cada quien tiene su jale/ eso me toco a mí/ yo a nadie le hice daño/ muertos llegaban a mí/ dios es quien perdona y juzga/ eso no me toca a mí. (“El corrido del Pozolero”. El Consentido de Tijuana. 2009)

Los medios de difusión y entretenimiento han influido en las prácticas de violencia entre los cárteles, en el 2003 se conocen por el internet y la televisión imágenes de humillaciones de combatientes iraquíes por parte de las tropas de ocupación de los Estados Unidos, la respuesta de los grupos islamistas en resistencia mostrada por los medios fue la decapitación de sus enemigos, el impacto de esas imágenes en el narco mexicano impulso a poner en práctica esta acción (González, 2009: 71-74). Con el transcurso del tiempo se vuelve un acto de degradación del enemigo y el crecimiento del ejecutor, se sacrifica una víctima para fortalecer al agresor. Las técnicas son aportadas por especialistas con antecedentes militares, kaibiles que asesoran a los Zeta (Bórges, 2008:123) o mercenarios de otras nacionalidades que entrenan a sicarios locales como se muestra en estas piezas.

*No me importa donde vengan/ y si atacan nuestra plaza/ se sean veinte y sean cuarenta/ yo los devuelvo con balas/ mi equipo está siempre a mil/ traigo gavilla alterada/...son rápidos y son malos/ arremangan al que sea/... **su estilo de ejecución/ tortura y cortar pedazos.** Le dicen el Talibán/ por la forma de matar/ **nomas dándoles los verdes/ lo ubica donde están/ y les corta las cabezas/** por eso está donde está. A un señor cuida a diario/ se ha ganado la confianza/ de día y noche vigila/ son veinticuatro horas diarias /nomas dormita dos tres/ y de almohada sus granadas. Recomendado llegó/ luego, luego lleno espacios/ dando órdenes y maestría/ a los que iban empezando/ nomas matando al primero/ los demás cain solo al aro. **Español habla muy poco/ pero la mafia le entiende/** con R-15 en la mano/ el Talibán los atiende/ su escuela diario fue guerra/ su certificado muerte/ su lápiz fue una bazuca/ ya sabrán lo que se atienden. (“El Talibán”. Larry Hernández. Narco corridos de la Malandrinada. Disco compacto. 2008).*

*Soy muy joven/ ya lo sé, pero estoy capacitado/ para el puesto que me han dado/ ya el Cártel lo ha confirmado/ somos tres los talibanes/ nunca nos hemos rajado/... Yo sé que soy aventado/ **que no tengo compasión/ para cortar la cabeza/ si así lo ordena el señor/** decidido estoy a todo/ por eso soy lo que soy. (“El Talibán”. Revolución Norteña. 2008).*

“LA GRANJA”; COMENTARIOS FINALES SOBRE LOS CORRIDOS PESADOS

Un corrido de los Tigres del Norte, “La granja” (2009), explica el cambio que surgió entre el narcotráfico “clásico” de grupos familiares que controlaban regiones y que en su mayor parte se enfocaban a producir y transportar estupefacientes al exterior a nuevos cárteles que se enfrentan por el mercado interno además del internacional, con nuevas formas de violencia y que tiene como una de las causas principales la corrupción de los órganos estatales encargados de combatirlos. El corrido inicia describiendo la convivencia entre narcotraficantes y autoridades en los regímenes presidenciales del Partido Revolucionario Institucional que era la base de la estabilidad; *“Si la perra está amarrada/ aunque ladre todo el día/ no la deben de soltar/ mi abuelito me decía/ que podrían arrepentirse/ los que no la conocían”*. La llegada de Vicente Fox (“el zorro”) y su Partido de Acción Nacional, a la presidencia de México, marca la ruptura de la estabilidad entre los diversos grupos delictivos (“la perra”) y las autoridades, no por la persecución de éstos, sino por la fragmentación de los grupos políticos y la persecución a unos, mientras se protegía a otros, lo que generó el enfrentamiento entre cárteles; *Por el zorro lo supimos/ que llego a romper los platos/ y la cuerda de la perra/ la mordió por un buen rato/ y yo creo que se soltó/ para armar un gran relajo*. En el trascurso del sexenio foxista, el desigual reparto de la riqueza y la permanencia de los vicios de origen en el Estado, así como el manejo de la economía en beneficio del capital (“los puerquitos”), generó en el pueblo (“el granjero”) la falta de expectativas de un mejor nivel de vida; *“Los puerquitos lo ayudaron/ se alimentan de la granja/ diario quieren más maíz/ y se pierden las ganancias/ y el granjero que trabaja/ ya no les tiene confianza”*. La justicia (“el conejo”) se encuentra condicionada o secuestrada por los grupos de poder tanto legales como ilegales, generando una permanente caída en la economía; *“El conejo está muriendo/ dentro y fuera de la jaula/ y a diario hay muchos*

muerto/ a lo largo de la granja/ porque ya no hay sembradíos/ como ayer con tanta alfalfa". Los Estados Unidos de Norteamérica atraviesan por una recesión económica y política que lo ha llevado incluso a construir un muro de metal a lo largo de la frontera, con lo que busca frenar el desplazamiento de mexicanos a su territorio; *"En la orilla de la granja/ un gran cerco le pusieron/ para que siga jalando/ y no se vaya el granjero/ porque la perra lo muerde/ aunque él no esté de acuerdo"*. Por último se expone que el aumento desproporcionado de la violencia es producto del manejo ineficaz de las autoridades mexicanas de la vida nacional y propone el relevo de éstas como la forma de salvar a "La granja"; *"Hoy tenemos día con día/ mucha inseguridad/ porque se soltó la perra/ todo lo vino a regar/ entre todos los granjeros/ la tenemos que amarrar"*.

Los corridos son una evidente propuesta de forma de vida en donde el Estado es contemplado como un enemigo de doble cara, por una parte trata con los cárteles y reprime por medio del ejército a poblaciones ajenas al conflicto. Persigue a los burreros y a determinados líderes y fomenta la fortaleza de otros capos. Los corridos no proponen la desaparición del Estado, en ellos subyace la propuesta de que trabaje con honestidad. Al transformarse en un éxito económico, los corridos pesados se difunden en los ochenta e inicios de los noventa, bajo la lógica de mercado, lo que deja ganancias debe fomentarse. No obstante el papel de críticos de las autoridades, hacen de ellos, un elemento que debe de desaparecer, así son retirados de los medios de difusión comercial como la radio o la televisión, sin embargo se siguen produciendo y consumiendo. Se presentan como un modelo alternativo de cultura en un país destrozado en lo económico y defraudado en lo político, la alternancia de partidos en el poder se contempla como "más de los mismo", y se considera que como en la mafia, sólo cambian los jefes.

El Corrido Pesado, musicalmente ha planteado la reproducción de ritmos tradicionales como el corrido norteño, con su dotación instrumental tradicional, pero también ha fomentado el rescate de formas musicales como el cardencheo (canto a capela) en las estrofas iniciales, ha adoptado instrumentos como el charango en algunos grupos, así como el arpa, que desde los cincuenta del siglo pasado no se empleaba de manera popular, más allá de una estructura musical fija, está adoptando rítmicas como el rock, o el rap, pero adscritos a los Corridos Pesados. En lo musical, el corrido pesado se constituye como un género, que está en constante crecimiento y su presencia se expande a nuevas zonas como el sur de México o Colombia. El Corrido mantiene el objetivo de transmitir sucesos, historias, proyectos, de una cultura emergente, los músicos y compositores retoman una vieja tradición adoptándola a nuevos tiempos.

BIBLIOGRAFÍA

ALEGRE GONZÁLEZ, Lizette. *"El Triste Adiós: Vinuetes Y Velación De Cruz En Una Comunidad Nahua De La Huasteca Potosina"*. Ensayo presentado en el Seminario de Música Mexicana. Fonoteca. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 2007.

ASTORGA, Luis. *"Los Corridos de traficantes de drogas en México y Colombia"*. Ponencia para The 1997 meeting of the Latin American Studies Association, Continental Plaza Hotel, Guadalajara, México, April 17-19.1997.

- ASTORGA, Luis. “*Corridos de Traficantes y Censura*” en *Región y Sociedad*. Vol. XVII. No. 32. El Colegio de Sonora. 2005.
- ASTORGA, Luis. *Seguridad, Traficantes y Militares; el poder y la sombra*. Tusquets Editores. México. 2007.
- BÓRGES, Tomás. *Maquiavelo para narcos*. Planeta. México. 2008.
- DÁVILA, Patricia. “Y el capo mayor se casó con Emma I...” en *Revista Proceso* No. 1609. México. 2 de septiembre de 2007.
- De la GARZA, María Luisa. *Pero me gusta lo bueno; una lectura ética de los corridos que hablan del narcotráfico y de los narcotraficantes*. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ Miguel Ángel Porrúa. México. 2008.
- FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, Jorge y RONQUILLO, Víctor. *De los Maras a los Zetas; los secretos del narcotráfico, de Colombia a Chicago*. Grijalva. México, 2006.
- FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, Jorge y SALAZAR SLACK, Ana María. *El enemigo en casa, drogas y narcomenudeo en México*. Taurus. 2008.
- GONZÁLEZ, Sandra. “*Narcocorridos*”. *Revista Marvin: Frontera Norte*. 1 de septiembre. <http://www.drogasmexico.org/texto.php?aid=170>. 2004.
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Sergio. *El hombre sin cabeza*. Anagrama. México, 2009.
- LARA, Eric. “*Teoría de las Representaciones Sociales: Y otros también del Gobierno... Objetivación que sobre el gobierno mexicano se produce en la lírica de los Narcocorridos*” en *Nómadas 9 Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*. <http://www.ucm.es/info/nomadas/9/elara.htm>. S/F.
- GÓMEZ, María Idalia y FRITZ, Darío. *Con la muerte en el bolsillo. Seis desafortunadas historias del narcotráfico en México*. Planeta. México. 2005.
- GÜEMES, Cesar. “Los mitológicos seres del corrido”. Periódico *La Jornada*. Jueves 25 de Enero. 2001.
- OLMOS AGUILERA, Miguel. “*El Corrido de narcotráfico y la música popularseca en el Noreste de México*”. Actas del Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. <http://www.hist.puc.cl/historia/iaspmla.html>. 2002.
- RAVELO, Ricardo. *Los Capos; las narco-rutas de México*. Plaza & Janes. México. 2005
- Herencia Maldita; El reto de Calderón y el nuevo mapa del Narcotráfico*. Grijalva. México. 2007.
- “*El Mayo Zambada, su historia, su clan*” en *Revista Proceso* No. 1690. 22 de Marzo de 2009.
- VALENZUELA, José Manuel. *Jefe de Jefes; Corridos y Narcocultura en México*. Plaza Janes. México. 2002.
- VÉRTIZ DE LA FUENTE, Columba. “*Romanceros de los capos*” en *El México Narco Primera Parte*. *Revista Proceso*. Edición Especial. No.24. México. 2009.
- WELLINGA, Klaas. *Cantando a los Traficantes*. http://www.let.uu.nl/~Klaas.Wellinga/personal/cantando_a_los_traficantes.htm.